

Honingdragende bomen, struiken en grassen in mediterrane gebieden

www.af4eu.eu

De Docufilm "Meer dan Honing" poster

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Docufilm "More Than Honey" van Markus Imhoof (2012): een alarmkreet voor de toestand van bijen in een groot deel van de wereld. Ziekten en plagen, instabiliteit van het milieu en klimaatverandering, willekeurig gebruik van pesticiden en verlies van biodiversiteit, dit zijn de ernstigste oorzaken die leiden tot de erosie van het bijenteelterfgoed van de wereld. Inzicht in de onschatbare bijdrage van bijen en bestuivende insecten aan de ondersteuning van de biodiversiteit en functionaliteit in ecosystemen is een essentiële doelstelling van elke activiteit die bedoeld is om het grondgebied en de landbouw te verbeteren en te beschermen. Het is noodzakelijk om de bescherming van het milieu en de bescherming van de biodiversiteit te ondersteunen als voorwaarden voor duurzaam landgebruik. De beschermingsactiviteiten, vertrekkend van de analyse van de lokale realiteit, worden gecontextualiseerd in een denkrichting die de complexiteit van het milieu beschouwt als een verenigende waarde op wereldschaal. Met name de landbouw moet worden teruggebracht naar milieustructuren en teeltpraktijken die meer respect hebben voor het biodiversiteitsgehalte van de plaatsen. Het herstel van oude agroforestry-praktijken en hun herinterpretatie in een wetenschappelijk perspectief zijn elementen waar onderzoekers en politieke besluitvormers momenteel met aandacht naar kijken. De bijenteelt moet in dit netwerk van gedachten en acties worden geplaatst en het onderwerp worden van onderzoek en toepassingen gericht op het herstel en de heropleving van agro-ecosystemen. Het geval van de reconstructie van agro-ecosystemen die geschikt zijn voor bestuivende insecten moet gebaseerd zijn op de aanplant van boomstruikachtige soorten die zijn aangepast aan de lokale bodemklimatologische omstandigheden. Tegelijkertijd moeten de landbouwteeltplannen worden voorzien van vruchtwisselingen en bedekkers die gunstig zijn voor de honingdragende productie. Dit is met name wenselijk in de mediterrane omgeving, waar een complexe biodiversiteit de intrinsieke kwetsbaarheid van het ecosysteem omkadert.

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.